

CHIZMACHILIK FANIDA AKSONOMETRIK PROYEKSIYALARNING KELIB CHIQISH TARIXI

Xazratqulova Gulnozaxon Qahramonjon qizi

QDPI Muhandislik grafikasi va dizayn nazariyasi yo‘nalishi 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada chizmachilik fanida aksonometrik proyeksiyalarning ahamiyati, ularning kelib chiqish tarixi, tarixiy rivojlanishi bosqichlari haqida fikr yuritiladi. Ushbu sohada izlanish olib borgan olimlarning ishlari yoritiladi. Aksonometrik proyeksiyalarning standartlashuvi va bugungi kunda foydalanish sohalari haqida ma’lumot beriladi.

Kalit so‘zlar: aksonometrik proyeksiya, O‘rta Osiyo olimlari, izometriya, texnik chizma, standart

Kirish:

Chizmachilik fanini o‘rganish bugungi kunda kundalik hayotdagi barcha zamonaviy texnologiyalar, jihozlar va o‘quv predmetlarini tushunishda muhim omillardan biri hisoblanadi. Chizmachilik fanini, chizma chizishni, ularni o‘qish qoidalarini bilmasdan turib yangi, zamonaviy texnik buyumlarni loyihalash va tuzish, amaliyotga joriy etish, davlatning fan-texnika taraqqiyotini jadallashtirish mumkin emas. Shuningdek, ushbu fan muhandislik va arxitektura, avtomobilsozlik, elektrotexnika, sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish, grafik dizayn, moda sanoati kabi ko‘plab sohalarni o‘rganish va rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Chizmachilik fanini o‘rganishda, chizmalarni chizish, tushunishda, yangi buyum loyihasini yaratish hamda detallarning tuzilishini o‘rganish va yasash jarayonida eskiz, texnik rasm, ish chizmalaridan keng foydalaniladi. Lekin ularning asosiy kamchiligi shundaki, o‘quvchi yoki talaba chizmaga qarab turib detalni darhol tasavvur qilib, shakli, o‘lchami va tuzilishini tushuna olmaydi. Shu sababli, amaliy ish jarayonida, ish chizmalari bilan birgalikda detalning yaqqol tasviri, ya’ni aksonometrik proyeksiyasi chiziladi. Muhandislik grafikasi fanlari nazariyasi va

amaliyotida ham aksonometrik tasvirlarni qurish va ularni ishlab chiqish masalalari katta o‘rin tutadi. Aksonometrik proyeksiyalar yangi ixtiro qilinadigan buyumlarni loyihalashda va berilgan ish chizmalarini tez va oson o‘qilishida muhim ahamiyatga ega.

Chizmachilik, shu jumladan aksonometrik proyeksiyalarning asoslari qadim zamonlardan boshlab shakllangan hamda shaharsozlik, qurilish, muhandislik va harbiy rejalashtirishda aniq texnik chizmalarga amaliy ehtiyoj sababli hunarmandlar, me‘morlar, olimlar tomonidan rivojlantirilishi bir necha asrlar davomida sodir bo‘lgan. Turli olimlar tomonidan uning hozirgi shakli va texnik ko‘rinishi asta-sekin ishlab chiqilgan hamda to‘ldirib, takomillashtirilib borilgan. Chizmachilikka oid dastlabki ma‘lumotlar eramizdan 300 yil muqaddam paydo bo‘lgan. Rim me‘mori va muhandisi Mark Vitruviy tekislikda binolarning tasvirlarini yasash yo‘llarini ishlab chiqqan. Bu bilan to‘g‘ri burchakli proyeksiyalar yasash ishiga asos solgan.[1] Qadimgi sivilizatsiya egalari misrliklar va yunonlar me‘morchilik va texnik loyihalashda turli proyeksiya usullaridan foydalanishgan. Bu davrdagi proyeksiyalar nazariy jihatdan oddiy va ko‘pincha matematik masalalarni yechishda ishlatilgan.

Fazoviy shakllarni tekislikda tasvirlash, ularni amalda tatbiq qilish nazariyasini rivojlantirishda bir qancha olimlar, jumladan, grek olimlari Esxil, Anaksagor, Demokrit, O‘rta Osiyo olimlaridan Al-Xorazmiy, Al-Forobiylar o‘z ilmiy ishlarida proyeksiyalar usulini tatbiq etib, chizmalar chizganlar.[2] Abu Rayhon Beruniyning “Jismlar ko‘lami fazoda uch tomonga : birinchisi uzunlik, ikkinchisi kenglik, uchinchisi chuqurlik yoki balandlik bo‘ylab yo‘nalgan bo‘ladi. Jismning mavhum cho‘zilishi (proyeksiyasi) emas, balki mavjud cho‘zilishi (haqiqiy kattaligi) shu uch chiziq bilan aniqlanadi. Bu uch tomonning chiziqlari vositasida jism olti yoqqa ega bo‘lib, shuncha yoqlari bilan u fazoda chegaralanadi. Bu olti yoqlar markazida bir jonivor turgan bo‘lib, uning yuzi shu yoqlardan biriga qaragan deb xayol qilinsa, u yoqlar uning old, orqa, o‘ng, chap va ost tomonlari bo‘ladi”[3]degan fikrlaridan zamonaviy to‘g‘ri burchakli proyeksiyalash usuli haqida gapirilayotganini tushunish mumkin. Buyuk olim Abu Ali ibn Sino ham o‘z ilmiy faoliyatida tasvirlar chizish nazariyasini kashf etib, yuqori darajadagi chizmalar chizishni tavsiya qilgan. Uning

“Me’yorul Okul” kitobida 8ta qiyshiq burchakli proyeksiya bilan tasvirlangan chizmalar mavjud. Bu chizmalarda aksonometrik proyeksiya, kompleks chizma va sxemalardan foydalangan[4]. Aksonometrik proyeksiyalarning rivojlanishida eng katta o‘zgarishlar Uyg‘onish davri olimlari va rassomlari uch o‘lchamli obyektlarni ikki o‘lchamli yuzaga tasvirlash usullarini tatbiq etishlari davriga to‘g‘ri keladi. Jumladan Leonardo da Vinchi va Albert Dyurer singari buyuk rassomlar o‘z chizmalari orqali uch o‘lchamli geometrik shakllarni tasvirlashga intilishdi. Dyurer 1525-yilda nashr etilgan “Unterweisung der Messung” (O‘lchash qo‘llanmasi”) asarida uch o‘lchamli shakllarni ikki o‘lchamli yuzada qanday tasvirlash kerakligi haqida batafsil ma’lumot bergan. Sharq miniaturalaridagi perspektiv yasashlar zamonaviy aksonometriya qonun-qoidalarida ham o‘z aksini topgan. Xususan, Kamoliddin Behzodning “Kitob al-Javohir fi ma’rifat al” asaridagi rasm va chizmalar holati tahlil etilganda tasvirlar ikkilamchi proyeksiyalar orqali ifoda etilgan[5]ligi demak, chizmada aksonometrik proyeksiyalarni tatbiq etishda, chizmalar birdaniga emas, ikkilamchi proyeksiyalar vositasida ham hosil qilinganini ko‘rish mumkin bo‘ladi. Ayniqsa ko‘p tasvirlar hozirgi zamon qiyshiq burchakli frontal izometriya, trimetriya yoki qiyshiq burchakli frontal dimetriya ko‘rinishiga mos keladi. XVI asrdan boshlab hozirgi zamon aksonometriyasiga o‘xshatib bajarilgan texnik rasmlar va chizmalar paydo bo‘la boshladi. Buyuk olim Keplerning 1619-yilda yozilgan “Dunyo garmoniyasi” asarida aksonometrik tasvirlar, kubning izometrik proyeksiyasi muntazam oltiburchak ko‘rinishda bajarilgani, kub va uning ichidagi oktaedrning tasviri ko‘rsatilgan. Aksonometrik proyeksiyalar nazariyasi bo‘yicha buyuk matematik Karl Gauss ham chetda qolmagan. U 1830-1850-yillarda o‘qigan ma’ruzalarida aksonometriyaning asosiy teoremasini isbotsiz ko‘rinishda bayon etgan. 1853-yilda nemis olimi Karl Polke tomonidan aksonometriyaning asosiy teoremasini hususiy holatini isbotlaydi: ya’ni qiyshiq burchakli aksonometrik proyeksiyada aksonometrik o‘qlar va ular bo‘yicha o‘zgarish koeffitsientlari ixtiyoriy tanlab olinadi. Tekislikka tegishli bitta nuqtadan chiquvchi ixtiyoriy uchta kesma fazodagi bitta nuqtadan chiquvchi o‘zaro perpendikular va teng uchta kesmaning parallel proyeksiyasi bo‘ladi. 1864-yilda G.A.Shvars bu teoremani umumlashtirdi va

uning isbotini berdi va bu keyinchalik aksonometriyaning Polke-Shvars nomi bilan yuritiladigan asosiy teoremasiga aylandi[6]. Aksonometriyaning ilmiy asosda rivojlanishi 18-asrga Fransuz olimi Gaspar Monj (1746-1818) o‘z davrigacha chizmachilikka oid bo‘lgan barcha bilimlarni umumlashtirib, 1799-yilda “Chizma geometriya” kitobini bosmadan chiqardi.[7] Ushbu asar Fransiyada, shuningdek, butun Yevropa va Shimoliy Amerikada muhandislik o‘qitishning asosiy qismi sifatida foydalana boshlandi. Monjning yondashuvi o‘sha davrda ko‘plab muhandislik, arxitektura va texnologik ishlanmalar uchun asosiy chizmalar tizimini shakllantirdi. Sanoat asri (19-20 asrlar)da aksonometrik proyeksiyalar mashinasozlik, qurilish, temiryo‘l va kema loyihalashda keng tarqaldi. O‘sha davrda ixtirolar va texnologik yutuqlar tez rivojlanib, taraqqiyot yangi mashinalar va mexanizmlar yaratishni talab qilardi. Bu esa aniq va tushunilishi oson chizmachilik usullarini talab qilardi. Ingliz olimi Villiam Farish (1759-1837) 1822-yilda uch o‘lchovli shakllarni teng burchak (120°) ostida aniqroq tasvirlash usuli-izometrik proyeksiyani ishlab chiqdi.[8] Bu usul sanoatda va texnologiyalarda keng qo‘llanila boshladi. Chunki izometrik proyeksiya o‘lchamlarning oson o‘qilishini va obyektning shaklini to‘g‘ri tasvirlashni ta‘minlardi. 20-asrda aksonometriya keng texnik rivojlanish bilan uyg‘unlashdi. Bu davrda aksonometrik proyeksiyalar nafaqat texnik chizmalar yaratishda, balki dizayn, arxitektura va elektronika kabi sohalarda ham qo‘llanila boshladi. Bundan tashqari 1947-yil Londonda ta‘sis etilgan ISO(International Organization for Standardization) Xalqaro standartlashtirish tashkiloti[9] xalqaro texnik chizmalar uchun standartlar ishlab chiqdi va bu texnologiyalarni joriy etishni, turli mamlakatlar o‘rtasida texnik ma‘lumotlarni almashishni osonlashtirdi. Sovet Ittifoqida esa GOST (Gosudarstvenny standart) deb nomlangan davlat standart tizimi ishlab chiqilgan bo‘lib, bu tizim texnik grafikada ishlatiladigan aksonometrik va boshqa proyeksiyalarni standartlashda muhim rol o‘ynagan. 1996-yilda ISO 5456-3 standarti[10] orqali aksonometrik proyeksiyalar standartlashuvi xalqaro miqyosda amalga oshirilgan. Bu jarayon loyihalash va ishlab chiqarishdagi texnik chizmalar tushunilishini ancha qulaylashtirgan. Kompyuter yordamida loyihalovchi tizimlar, grafik dasturlar paydo bo‘lishi aksonometrik tasvirlarni yaratishni sezilarli darajada

avtomatlashtirdi va soddalashtirdi. 20-asr oxirlariga kelib, o‘yin dizayni, virtual haqiqat va kompyuter grafikasida ham keng qo‘llanila boshlandi. Uch o‘lchamli obyektlarni ko‘rsatish imkoniyatlari video o‘yinlar va 3D animatsiya industriyasida ham keng foydalaniladi.

Xulosa qilib aytganda, bugungi kunda aksonometrik proyeksiyalar nafaqat sanoat, arxitektura va texnologiya sohalarida, balki badiiy sohalarda ham rivojlanib, dizayn, raqamli texnologiya, ishlab chiqarish jarayonlarining ajralmas qismiga aylangan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. I. Rahmonov. Chizmachilik. Toshkent-2014
2. B. Qulnazarov. Chizma geometriya. Toshkent “O‘zbekiston” 2006.
3. Abu Rayhon Beruniy. Tanlangan asarlar. Toshkent , “Fan”, 1965. II tom, 225-bet
4. I. Rahmonov, N. Qirg‘izboyeva va b. Chizmachilik. Toshkent 2016.
5. I. Rahmonov, N. Qirg‘izboyeva va b. Chizmachilik. Toshkent 2016.
6. Sh. Murodov, N. Tashimov. Grafik tasvirlash asoslari (grafika tarixi). “Navro‘z” nashriyoti. Toshkent-2013
7. I. Rahmonov. Chizmachilik. Toshkent-2014
8. [https://en.wikipedia.org/wiki/William_Farish_\(chemist\)#Isometric_projection](https://en.wikipedia.org/wiki/William_Farish_(chemist)#Isometric_projection)
9. https://uz.wikipedia.org/wiki/Xalqaro_standartlashtirish
10. <https://www.iso.org/standard> ISO 5456 Technical drawings-Projection methods
11. <https://www.ziyonet.uz>